

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

VOLUME I, ISSUE 10

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

IMFAKTOR

OCTOBER | 2023

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 10-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-10

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-10

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 10 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-10>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов Ойбек Ғ.

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайберганошна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмаилова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
15. Саримова Дилдора Соаталиевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
16. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
17. Махмудова Зулфия Мехмоношна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
18. Худайберганош Шухрат Шавкат ўғли – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
19. Исматова Дилафруз Тўймуратовна – психология ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 2022 йил 22 декабрь кунини **№ 054834**-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6** та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 8.2** “**импакт-фактор**” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади**.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

NASRULLAYEVA Fatima Azatovna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti

“Professional ta’lim” fakulteti

o‘qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10040511>

PEDAGOGIKANING TARKIBIY QISMLARI VA ULAR O‘RTASIDAGI BOG‘LIQLIK

ANNOTATSIYA

Maqolada pedagogikaning tarkibiy qismlari va ular o‘rtasidagi bog‘liq haqida ma’lumotlar batafsil yoritilgan. Bugungi kunda mavjud ta’lim texnologiyalari tushuntirilgan. Ta’lim sohasida olib borilgan ilmiy-tadqiqot ishlarining natijasi tahlil qilingan. Pedagogik tizimning sub’yektlari, ob’yekti, tizimning maqsadini amalga oshirishda asosiy komponentlar ochib berilgan. Pedagogik tizimni yaratish bo‘yicha muhim masalani hal qilish, ya’ni qo‘yilgan maqsadga erishish yo‘l va vositalarni, shakl va metodlarini ma’lum tarkib, kishilarga mo‘ljallangan asosda amalga oshirish ishlari haqida ma’lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: pedagogika, ta’lim, texnologiya, tahlil, dastur, bilim, malaka, ko‘nikma, vosita, axborot, shakl, jarayon, didaktika.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ПЕДАГОГИКИ И ИХ СВЯЗЬ МЕЖДУ НИМИ

АННОТАЦИЯ

В статье подробно рассматриваются компоненты педагогики и взаимосвязь между ними. Объясняются образовательные технологии, доступные сегодня. Проанализированы результаты научно-исследовательских работ, проводимых в сфере образования. Раскрыты субъекты, объекты педагогической системы, основные компоненты в реализации цели системы. Дана информация о решении важного вопроса создания педагогической системы, то есть реализации путей и средств, форм и методов достижения поставленной цели на основе определенного содержания и людей.

Ключевые слова: педагогика, образование, технология, анализ, программа, знание, компетентность, умение, инструмент, информация, форма, процесс, дидактика.

COMPONENT PARTS OF PEDAGOGY AND THEIR VONNECTION BETWEEN THEM

ANNOTATION

The article details the components of pedagogy and the relationship between them. Educational technologies available today are explained. The results of the scientific-research works carried out in the field of education were analyzed. Subjects, objects of the pedagogical system, the main components in the implementation of the purpose of the system are disclosed. Information is provided on the solution of the important issue of creating a pedagogical system, that is, the implementation of ways and means, forms and methods of achieving the set goal on the basis of a certain content and people.

Key words: pedagogy, education, technology, analysis, program, knowledge, competence, skill, tool, information, form, process, didactics.

Pedagogik tizimning bir elementi, masalan maqsadi o'zgarsa uning boshqa qismlari (mazmuni, shakllari, jarayonlar) ham o'zgaradi.

Milliy o'quv dasturi jamiyat, davlat va oila oldida o'z javobgarligini xis etadigan har tomonlama rivojlangan shaxsni tarbiyalashni asosiy maqsad qilib qo'ydi. Demak, Milliy dastur bizda ta'lim va tarbiya sohasidagi davlat buyurtmasi sifatida qabul qilinayapti. Faqat ijtimoiy (davlat) buyurtmasigina ta'lim va tarbiyaning umumiy maqsad va vazifalarini aniq belgilab beradi yoki oliy (umumiy o'rta, o'rta maxsus, kasb-hunar) ta'lim uchun pedagogik tizimning mavjudlik shartlarini kafolatlaydi.

Pedagogik tizimning tashkiliy tuzilishini tahlil qilishdan oldin, ularni tuzilishi, paydo bo'lishi va faoliyatini ko'rsatishini bilish kerak. Pedagogik tizimlar jamiyatda unga ehtiyoj paydo bo'lganda tug'iladi. Masalan: jamiyatda ta'lim-tarbiyaga ehtiyoj maktab va o'qituvchilarni keltirib chiqardi. Mustaqil Respublikamiz uzluksiz ta'lim tizimining umumiy maqsadi komil insonni shakllantirish. Bu umumiy maqsad har bir bo'g'in (ta'lim turlari) da o'ziga xos maqsadlarga bo'linadi. Hamma bo'g'indagi umumiy maqsadga funksional, ya'ni bajaradigan vazifasi jihatdan o'zaro bog'lanishda, aloqadorlikda bo'ladi. Bular uchun umumiy tomon maqsaddir. Demak, pedagogik tizim uchun struktura(tuzilish)dan keyin belgilovchi komponent (xususiyat) maqsad hisoblanadi [1].

Pedagogik tizimlar uchun umumiy vazifa bilimlarni ijtimoiy tajribani avloddan-avlodga yoki ayni paytda yoshlarga yetkazish. Bilimlar malaka, ko'nikmalar tarzida yosh avlodga axborot tariqasida beriladi. Pedagogik tizimning yana bir muhim xususiyati axborot bo'lib, shu maqsadda pedagogik tizim yaratiladi.

Pedagogik tizimni yaratish yana bir muhim masalani hal qilishni taqozo qiladi, ya'ni qo'yilgan maqsadga erishish yo'l va vositalarni, shakl va metodlarini ma'lum tarkib, kishilarga mo'ljallangan asosda amalga oshirish. Har qanday pedagogik tizim o'ziga xos pedagogik ta'sir ko'rsatish vositalariga ega bo'ladi. Pedagogik vositalar insoniy va texnik tarzda bo'lib, ta'sir etishning kommunikativ vositasi bo'lib hisoblanadi. O'z navbatida pedagogik tizim uchun bu komponent ham muhim hisoblanadi. Pedagogik tizim ma'lum o'quvchilar tarkibi va ularni ta'lim-tarbiyalashga tayyorlangan pedagoglar bo'lganda tashkil etiladi.

Bular pedagogik tizimning sub'ektlari bo'lib, ular o'zaro sub'ekt-ob'ekt, ob'ekt-sub'ekt munosabatlarida bo'lib, tizimning maqsadini amalga oshirishda asosiy komponent hisoblanadilar. Bular pedagogik tizim maqsad va vazifasining o'zgarishiga olib keladi. Misol uchun ta'lim jarayonida uzoq vaqt o'qituvchi asosiy belgilovchi bilim manbai, bilim o'rgatuvchi, o'quvchi esa passiv bilim o'rganuvchi bo'lib keldi. Mustaqillik sharoitida erkin, ozod shaxsni tarbiyalash maqsadi ta'lim jarayonini yangi metodologik asosda qurishni, uni o'qituvchi hukmronligidan xalos qilishni taqozo qiladi. O'quvchi mutloq tobelikdan teng, hamkor sifatida insoniy g'ururi, shaxsini poymol qilmaslik asosida o'qitish jarayonini insonparvarlashtirishni taqozo qilmoqda [2].

O'qituvchi va o'quvchi munosabatidagi majburiy itoatkorlik o'rnini ongli intizom egallashi juda qiyin kechayapti. O'qituvchining bosh vazifasi o'quvchilarda mustaqil fikr yuritish ko'nikmalarini hosil qilishdan iboratligini ko'pincha yaxshi tushunamiz, lekin afsuski, amalda tajribalarimizda unga rioya qilmaymiz. Pedagogik tizimni tahlil yoki tadqiq qilganda yuqorida keltirilgan komponentlar uning tuzilishi, yaxlitligini ta'minlashini ta'kidladik. Ammo shuni ham aytish lozimki, pedagogik tizimni ayrim-ayrim komponentlari ham alohida ob'ekt sifatida qaralishi mumkin. Pedagogik tizimlarni o'ziga xos xususiyatlarini tadqiq qilishda umumiylikdan xususiylikka va aksincha yondashish mumkin.

Tizimli yondashuv mohiyati shundaki, analitik va sintetik (alohidalik-umumiylik) tarzda tadqiq qilish orqali tizimni batafsil o'rganish, ochilmagan, foydalanilmagan imkoniyat va komponentlarni shu asosda ochish mumkin bo'ladi. Pedagogik tizimlar faqat ularni tashkil etuvchi qismlar jihatidan emas, balki uni funksional komponentlar jihatidan ham talqin qilish lozim. Bunda uni tashkil etuvchi qismlar bajaradigan vazifalari, maqsadi jihatidan o'zaro bog'lanishlarda bo'lib, tizimdagi sub'ektlar o'zaro munosabatlarida namoyon bo'ladi. Bu jarayonda ham tizimda tashkil etuvchi qismlar tashkiliy va maqsadlarni amalga oshirish funksional munosabatlar shakllanadi. Tizimda tashkiliy tuzilish va funksional komponentlar uning faoliyati asosida bo'lib, bir butunligi, yaxlitligini ta'minlaydi. Shuning uchun ilmiy tadqiqot olib boruvchi o'z maqsadiga ko'ra ularni yo tuzilishi(struktura), yo bajaradigan vazifasi jihatidan o'rganishi mumkin.

Pedagogik tizim ham ijtimoiy bo'lib, jamiyatning tarkibiy qismi, u bilan bog'liq, unga xizmat qiladi. O'z navbatida o'zi bir necha nisbatan mustaqil pedagogik tizimlarni o'z ichiga oladi. Pedagogik tizim mamlakatimiz uzluksiz ta'lim tizimidan iborat bo'lib, o'z navbatida bir necha bo'g'inlarga, tizimlariga bo'linadi. Bularning har biri o'z tuzilishiga ega bo'lib, jamiyatda komil insonni shakllantirishning ma'lum vazifasini bajaradi. Tizimlarni o'rganish uchun eng avvalo ularni boshqa tizimlardan farq qiluvchi belgilarini aniqlash lozim. Buning uchun tashkil etuvchi komponentlarini, maqsad va vazifasini, mazmun va mohiyatini aniqlash lozim. Masalan, Xalq ta'limi tizimi uchun xarakterli komponentlar uning maqsadi va vazifasi, unda ishtirok etuvchi sub'ektlar faoliyati, o'quvchi va ularga ta'sir ko'rsatuvchi o'qituvchilar tarkibi hamda ular faoliyatini va ta'sir ko'rsatish uchun zarur bo'lgan ta'lim-tarbiya vositalari, ta'lim-tarbiya jarayonida ishtirok etuvchi sub'ektlar muloqoti hamda ta'lim-tarbiyaning natijasidan iboratdir. Tizim uchun eng xarakterli xususiyati va uning tuzilishi bilan birga maqsad va natijadir. Maqsad va natija tizimni tashkil etuvchilarning eng muhimi bo'lib, uni tashkil etuvchi bosh komponent hisoblanadi. Xalq ta'limi tizimi uchun bosh maqsad komil insonni shakllantirishdir. Natija esa komil insonni shakllanganlik darajasi. Ko'p komponentli xalq ta'limi tizimining har bir bo'g'ini komil insonni shakllantirishning ma'lum vazifalarini hal qiladi [3].

Quyida barcha ta'lim turlari uchun umumiy bo'lgan pedagogik tizimi loyihasini misol qilib keltirishimiz mumkin.

Ta'lim sohasida olib borilgan ilmiy-tadqiqot ishlarining natijasi har qanday pedagogik tizim o'zaro bog'liq bo'lgan quyidagi invariantiv elementlardan tashkil topishini ko'rsatib beradi:

- 1-o'quvchi talabalar;
- 2-ta'lim tarbiya maqsadlari;
- 3-ta'lim tarbiya mazmuni;
- 4-didaktik jarayon;
- 5-tashkiliy shakllari;
- 6-pedagog.

Bu pedagogik tizim, har qanday nazariyaga xos bo'lgani kabi, quyidagi ikki tushunchani qamrab oladi: didaktik masalalar va ularni amalga oshirishning pedagogik texnologiyasi. Didaktik masalalar pedagogik tizim doirasida inson faoliyatining har qanday sohasi kabi aniq maqsad va unda erishish uchun shart-sharoitlar hamda bu faoliyatlar uchun axborotlar (mazmun) bo'lishi kerak.

Har bir didaktik masala pedagogik tizmda o'ziga mos keladigan pedagogik texnologiya elementlari bilan hal qilinadi, ular: didaktik jarayon pedagog yoki o'qitishning texnik vositalari hamda o'qitishning tashkil qilish shakllari. Yuqorida ijtimoiy buyurtma yo'nalishi didaktik masalalarga qaratilgan va bu bejiz emas: ta'lim har doim jamiyat talablarini qondirishga xizmat qiladi va u ongli ravishda yoki intuiativ tarzda tez yoki sekinlik bilan bu talablarga mos holda tuzatila boriladi [4].

Bugungi kunda mavjud ta'lim texnologiyalari. Ularning barchasi bir-biri bilan o'zaro bog'liq, ya'ni texnologik usullarni bir-biridan oladi. Men o'z ishim uchun tizimli-faol ta'lim texnologiyasini tanladim, chunki men o'quvchilarim darsda mustaqil ishlashlarini, o'z ishlarini nazorat qilish va tahlil qila olishlarini, amalga oshirilishi mumkin bo'lgan mustaqil ishlarda bilimlarni "chiqarish" va idrok etishlarini xohlaganman.

O'tish davrida umumta'lim maktablari Federal Davlat Ta'lim Standartida o'qituvchilarga yangi standartlarga muvofiq bilimlarni shakllantirish vazifasi yuklatilgan; universal harakat barcha o'quv fanlarini talabalarga yangi sharoitda sifat jihatidan harakat qilish imkonini beradigan kompetensiyalar bilan ta'minlash yuqori daraja. Ushbu vazifalarni amalga oshirishga yangi standartlarga kiritilgan ta'limning tizimli-faol yondashuvi to'liq yordam beradi.

Bugungi kunda har bir o'qituvchi o'z ishida faoliyat usulidan foydalanishi mumkin amaliy ish, chunki bu usulning barcha komponentlari yaxshi ma'lum. Shuning uchun har bir elementning ahamiyatini tushunish va ularni ishda tizimli ravishda ishlatish kifoya. O'qitishning faoliyat usuli texnologiyasidan foydalanish bolaning o'zini o'zi rivojlantirishga tayyorligini shakllantirish uchun sharoit yaratadi, barqaror bilimlar tizimi va qadriyatlar tizimini shakllantirishga yordam beradi.

O'qitish - har qanday tashkiliy shakl (dars, ekskursiya, individual trening, tanlov va boshqalar) doirasida amalga oshiriladigan o'quv jarayonida bilim faoliyatini boshqarish, qat'iy vaqt chegaralari, qat'iy belgilangan maqsad va unga erishish variantlariga ega. O'qitish samaradorligining eng muhim mezonini o'quv maqsadiga erishishdir.

Tarbiya va o'qitish o'rtasidagi farqlar, birinchi navbatda, ularning oldiga qo'yilgan maqsadlardadir. Agar ta'limning maqsadi o'quvchilarning ongini jamiyat uchun yaxshi tomonga o'zgartirish bo'lsa, u holda o'qitish sifati ularning intellektual sohasidagi o'zgarishlarning chuqurligiga va olingan amaliy ko'nikmalarning miqdoriga bog'liq.

Qator yillar davomida pedagogik texnologiya nazariyasi va amaliyoti bir-biriga bog'liq bo'lmagan holda o'rganib kelindi va u turli faoliyat doirasida edi. Bugungi kunda mutaxassislarining ilmiy salohiyatini birlashtirishga mamlakatimizda ham imkoniyatlar mavjud. Nazariya va amaliyot birligining ta'minlanishi zamonaviy pedagogik texnologiyaning mohiyatini aniqlashga yo'l ochadi.

Yangi pedagogik texnologiyani pedagogika fanining alohida tarmog'i sifatida yoki faqat ta'lim amaliyotini maqbullashtirishga yo'naltirilgan tizim deb qarash mumkin emas. Pedagogik texnologiya bu sohadagi nazariy va amaliy izlanishlarni birlashtirish doirasidagi faoliyat yo'nalishlarini aniqlaydi. Bu erda izlanishning mohiyatini- pedagogik tizimni tashkil etuvchi elementlarni o'rganish asosida yangilashdan iborat. Sababi, har qanday o'quv-tarbiyaviy jarayonni tashkil etish u yoki bu pedagogik tizimni aks ettiradi [5].

Pedagogik tizimda didaktik masalalarning o'z echimlarini topishi Milliy dastur g'oyalarini ro'yobga chiqarishning muhim bosqichidir. Agar pedagog qo'lida bilimga chanqoq, iqtidorli talaba o'quvchilar, fan maqsadiga mos mazmun-dastur, o'quv qo'llanma, darsliklar mavjud bo'lsa, u didaktik jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun bilish faoliyatining tashkiliy shakllaridan samarali foydalanib yangi pedagogik texnologiyani amaliyotga izchil va ketma-ket joriy etishi mumkin. Shunday qilib, ta'lim taraqqiyotining xaqqoniy xarakatlantiruvchi kuchi sifatida mavjud didaktik masalalar va unga mos keladigan pedagogik texnologiya asosida oqilona qurilgan pedagogik tizim xizmat qiladi. Pedagogik texnologiyani loyihalash va qo'llash yaxlit jarayonligini doimo yodda tutish va uni amalga oshirishga xarakat qilish, intilish lozim.

Agar pedagogik tizimda ta'limning texnik vositasi sifatida kompyuter ishlatiladigan bo'lsa, pedagogik tizimning boshqa elementlari ham shunga mos ravishda tashkil etilishi kerak, shundagina kompyuterning barcha didaktik imkoniyatlarini yuzaga chiqaradigan yangi, takomillashgan pedagogik texnologiya hosil bo'ladi.

Hozirgi kunlarda ko'pchilik sinf xonalariga kirib ta'lim jarayonini kuzatgan kishi mavjud pedagogik tizim birinchi va ikkinchi bosqichlarga xos ekanligiga ishonch hosil qiladi. Vaholanki, hozirgi paytda ayrim umumiy ta'lim maktablarida pedagogik tizimni uchinchi, to'rtinchi bosqichlar darajasida tashkil etish uchun imkoniyatlar, shart-sharoitlar mavjud.

Shuni ta'kidlash lozimki, kompyuterlarni sotib olib, sinf xonasiga o'rnatish bilan o'qitishning beshinchi bosqichi vujudga kela qolmaydi. Pedagogik texnologiyani loyihalash va qo'llash yaxlit jarayonligini doimo yodda tutish va uni amalga oshirishga xarakat qilish, intilish lozim. Agar pedagogik tizimda ta'limning texnik vositasi sifatida kompyuter ishlatiladigan bo'lsa, pedagogik tizimning boshqa elementlari ham shunga mos ravishda tashkil etilishi kerak, shundagina kompyuterning barcha didaktik imkoniyatlarini yuzaga chiqaradigan yangi, takomillashgan pedagogik texnologiya hosil bo'ladi.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Avazboyev A.I., Ismadiyarov Y.U. Kasbiy pedagogika: O‘quv qo‘llanma- T.: TDPU, 2014-yil -b-284
2. Azizxo‘jayev N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogic mahurat: O‘quv qo‘llanma. – T.: TDPU, 2003. -B.194.
3. Akramov X.N., Nabiyev A. Texnik ijodkorlik va dizayn ma’ruzalar matni. – NamDU, 2009. -B.87.
4. Azizxodjaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. –T.: Fan, 2006-yil.
5. Ibragimova G.N. “Interfaol o‘qitish metodlari va texnologiyalari asosida talabalarning kreativlik qobliyatlarini rivojlantirish” mavzusidagi dok.disertatsiyasi. T.: 2017-yil. – B.147.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 10-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-10

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-10

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz